

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

RAQAMLI ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING O'QUVCHINI INNOVATSION KASBIY SHAXS KASB IMPROVEMENT OF BOSHLANG'ICH DIDAKTIK A COMPARATIVE MURABBIYLIK ПОДРОСТКОВАЯ XALQARO WAYS OF MAKTABGACHA MONTESSORI YANGI MAKTAB BO'LAJAK KREDIT-MODUL BOSHLANG'ICH TARBIIYA TALABALARDA СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A. Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.
---	--

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari.....	404
Otabekov Akbar Oynabekovich	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji.....	408
Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri.....	412
Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi.....	415
Qodirova Kumush Farxod qizi	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati.....	418
Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurudan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
Sardorbek No'monjonov	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari.....	425
Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari.....	436
Urmonova Toshxon Ibragimovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
Zulfizar Shofiddinova	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish.....	448
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmebra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir.....	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

GLOBALIZATSIYA JARAYONIDA MADANIY INTELEKT VA DAXLDORLIK MASALALARI

Shermanov Eldor Uralovich

Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori v.b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: Maqolada globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik tushunchalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Madaniy intellekt turli madaniyatlarda samarali faoliyat yuritish va boshqarish qobiliyati sifatida, daxldorlik esa jamiyatga bo'lgan aloqaning o'ziga xos shakli sifatida ta'kidlangan. Shuningdek, madaniy intellektni rivojlantirishda bilim, hushyorlik va moslashuvchanlikning o'rni ko'rsatilgan. Madaniy intellekt va daxldorlikning uyg'unligi jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik va xalqaro aloqalarning rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Madaniy intellekt, daxldorlik, globalizatsiya, ijtimoiy mas'uliyat, muloqot, jamiyatda barqarorlik, xalqaro aloqalar, madaniyatlararo muloqot, vijdonlilik, o'zgarishlar.

Abstract: The article analyzes the importance of the concepts of cultural intelligence and engagement in the context of globalization. Cultural intelligence is considered as the ability to effectively function and manage in different cultures, while engagement is viewed as a specific form of connection with society. The article also highlights the role of knowledge, mindfulness, and adaptability in developing cultural intelligence. The harmony between cultural intelligence and engagement fosters social stability and promotes the development of international relations.

Key words: Cultural intelligence, engagement, globalization, social responsibility, communication, social stability, international relations, intercultural communication, conscience, change.

Аннотация: В статье анализируется значение понятий культурного интеллекта и вовлеченности в контексте глобализации. Культурный интеллект рассматривается как способность эффективно действовать и управлять в различных культурах, а вовлеченность – как особая форма связи с обществом. Также подчеркивается роль знаний, осознанности и адаптивности в развитии культурного интеллекта. Гармония культурного интеллекта и вовлеченности способствует социальной стабильности в обществе и развитию международных связей.

Ключевые слова: Культурный интеллект, вовлеченность, глобализация, социальная ответственность, коммуникация, стабильность в обществе, международные связи, межкультурная коммуникация, совесть, изменения.

KIRISH

Bugungi kunda globalizatsiya va madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi insonlarning turli madaniyatlarda samarali faoliyat yuritish, boshqarish va muammolarni hal qilish qobiliyatini talab qiladi. Bu jarayonlarda intellekt va daxldorlik tushunchalarining o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniy intellekt – insonning turli madaniy muhitlarda samarali faoliyat yuritish va boshqarish qobiliyatini ifodalovchi tushuncha sifatida qaraladi. U shaxsning o'zi o'rganib ulgurgan madaniyatdan tashqari yangi madaniy muhitga moslashish va u yerda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, daxldorlik tuyg'usi insonning jamiyat va uning ijtimoiy-siyosiy hamda madaniy vaziyatlariga bo'lgan muhim aloqasi va o'z o'rnini anglashini ta'minlaydi. Ushbu maqolada madaniy intellekt va daxldorlik tushunchalari o'rtasidagi uyg'unlik hamda ularning jamiyatdagi o'rni tahlil qilinadi.

Intellekt (aql-idrok) insonning turli intellektual qobiliyatlarini, jumladan, mantiqiy fikrlash, rejalashtirish, muammolarni hal qilish, mavhum tushunchalarni anglash, murakkab g'oyalarni tushunish va tez o'rganish qobiliyatini ifodalovchi tushuncha sifatida ta'riflanadi. Intellektni "mavhum tushunchalarni tushunish va ularga asoslanib to'g'ri fikrlash hamda muammolarni hal qilish qobiliyati" sifatida izohlaydilar. Ilgari intellekt faqat akademik qobiliyat bilan bog'liq tushuncha sifatida qaralgan bo'lsa, hozirda u ta'lim muhitidan tashqarida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni qamrab oluvchi kengroq tushuncha sifatida baholanmoqda.

1 Gale, E. (1998). Intellectual abilities and their relationship to achievement. Oxford University Press.

Akademik intellektdan tashqari, ijtimoiy, amaliy va emotsional intellekt kabi boshqa muhim intellekt turlari ham mavjud. Masalan, ijtimoiy intellekt Vernon tomonidan “odamlar bilan samarali munosabat o’rnatish qobiliyati, ijtimoiy muhitga moslashish, ijtimoiy bilimga ega bo’lish, atrof-dagilarning kayfiyati va shaxsiy xususiyatlarini ilg’ay olish qobiliyati” deb ta’riflangan². Amaliy intellekt esa Sternberg tomonidan “shaxsning o’zini atrof-muhit talablariga moslashtirish va eng optimal yechimlarni topish qobiliyati” sifatida ta’riflangan.³

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Emotsional intellekt insonning o’z his-tuyg’ularini anglash, boshqarish va boshqalarning his-tuyg’ularini tushunish qobiliyatini o’z ichiga oladi. Bu turdagi intellekt madaniy farqlarni hisobga olmagan holda shaxsiy his-tuyg’ularni idrok etish bilan bog’liq. Thorndike inson intellektini uch asosiy toifaga ajratadi⁴:

- 1) g’oyalarni tushunish va ularga javob qaytarish qobiliyati;
- 2) obyektlarni anglash va ularga mos munosabat bildirish qobiliyati;
- 3) odamlarni tushunish va ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyati.

Madaniy intellekt ko’plab tadqiqotchilar tomonidan turlicha ta’riflanadi, ammo ularning barchasi bir-birini to’ldiruvchi tushunchalardir. Madaniy intellekt insonning turli madaniy kontekstlarda samarali faoliyat yuritish, boshqarish va masalalarni hal qilish qobiliyatini ifodalovchi tushuncha sifatida qaraladi. Ang va boshqalar (2007) madaniy intellektni “insonning turli madaniy muhitlarda samarali faoliyat yuritish va boshqarish qobiliyati” deb ta’riflaydilar. Schmidt va Hunter ta’riflagan umumiy intellekt konsepsiyasiga asoslanadigan bo’lsak, madaniy intellekt – insonning turli madaniy kontekstlarni tushunish, ularga mos fikrlash va harakat qilish qobiliyatini aks ettiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Madaniy intellektni rivojlantirish uchun uch asosiy tarkibiy qism talab qilinadi: bilim, hushyorlik (mindfulness) va moslashuvchan xulq-atvor. Thomas va Inkson (2003) madaniy intellektni rivojlantirishda bu uch omilni ajratadilar.⁵ Bilim – turli madaniyatlar orasidagi farqlarni tushunish uchun zarur bilimga ega bo’lishni anglatadi.⁶ Hushyorlik – insonning madaniyatlararo vaziyatlarni kuzatish va tahlil qilish qobiliyatiga ega bo’lishi kerak. Moslashuvchan xulq-atvor – o’z xatti-harakatlarini turli madaniy kontekstlarga moslasha olish qobiliyatini bildiradi. Ushbu uch omil madaniy intellektni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniy intellekt va daxldorlik tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog’liq. Madaniy intellektni tushunish va rivojlantirish faqat o’z madaniyatiga e’tibor qaratib qolmaslikni, balki boshqa madaniyatlarga ham daxldorlik hissi bilan qarashni talab qiladi. Daxldorlik – bu jamiyat va uning muammolariga bo’lgan aloqadorlik, shuningdek, shaxsning o’ziga va boshqalarga nisbatan mas’uliyatli va hurmatli munosabatini anglatadi. Inson o’ziga nisbatan daxldorlik tuyg’usiga ega bo’lganida, u nafaqat o’z jismoniy muhitida, balki global madaniyatlararo kontekstda ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi mumkin.

Daxldorlikka ko’pincha jinoyat huquqi sohasida ishlatiladigan tushuncha sifatida qaraladi, ya’ni “jinoyatga daxldorlik” atamasi mavjud. Yoki bir narsaning boshqa narsaga, biror kishining boshqa kishiga nisbatan ta’sir ko’rsatishi daxl deb atalishi ongimizga singib ketgan. Masalan, bir davlatning boshqa davlatga yoki bir kishining boshqa kishi hayotiga daxli borligi kabi. Ammo bu so’z ijobiy ma’noda juda kam hollarda uchraydi.

Jinoyatdagi daxldorlikni tahlil qilsak ham, biz so’z yuritayotgan daxldorlik tushunchasi bilan “aloqadorlik” ma’nosi bir-biriga yaqinligini anglashimiz mumkin. Ya’ni, agar biror jinoyat sodir etilgan bo’lsa, uni amalga oshirishda ishtirok etgan shaxs yoki narsa ana shu jinoyatga daxldor, ya’ni aloqador deb qaraladi. Demak, jinoyat sodir etishga daxldor bo’lish – salbiy ma’noda illat sifatida ishlatiladi. Uning aksini oladigan bo’lsak, ya’ni o’sha jinoyatning oldini olishga daxldorlik qilgan (ishtirok etgan) kishi deb hisoblasak, bunda daxldorlik tushunchasi ijobiy ma’noda fazilatga aylanadi. Shu sababli, biz yoshlarimizda daxldorlikning umumiy yoki salbiy shaklini emas, balki ijobiy shaklini – daxldorlik fazilatini shakllantirishni nazarda tutishimiz lozim.⁷ Daxldorlik tuyg’usi, shuningdek, madaniy intellektni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Masalan, vijdonlilik, ijtimoiy mas’uliyat

2 Vernon, P. E. (1933). The structure of human abilities. *British Journal of Psychology*, 24(2), 160-174.

3 Sternberg, R. J., & Detterman, D. K. (1986). What is intelligence? Contemporary viewpoints on its nature and definition. Ablex Publishing Corporation.

4 Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. *Harper’s Magazine*, 140, 227-235.

5 Thomas, K. W., & Inkson, K. (2003). *Cultural intelligence: People skills for global business*. Berrett-Koehler Publishers.

6 Дунёнинг мафкуравий манзараси 2010“/Электрон ўқув курси дастури. Республика Маънавият ва маърифат кенгаши Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази. Тузувчилар: М.Қурононов, Қ.Назаров, Ш.Тўраев ва б. Т.: 2010. 673GB.

7 М.Қурононов. Эзгу ғоялар рўёби. – Т.: Маънавият, 2011. – Б.136.

va odamlar bilan muloqot qilishda daxldorlik hissi kishining jamiyatga qarashini va unga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Bu hissiyotlar esa, o'z navbatida, shaxsning madaniyatlararo muloqotda muvaffaqiyatini oshiradi. Madaniy intellektni rivojlantirishda daxldorlikning ijobiy roli shundaki, u shaxsni kengroq madaniyatlar tizimiga moslashishga, yangi madaniyatlarni tushunishga va bu muhitda faoliyat yuritishga yordam beradi.⁸

XULOSA VA TAKLIFLAR

Madaniy intellektni rivojlantirish doimiy jarayon bo'lib, u ijtimoiy muloqot, xalqaro tajriba va turli madaniy kontekstlarni kuzatish orqali shakllanadi. Bunday rivojlanish jarayoni insonlarni nafaqat o'z madaniyati bilan, balki boshqa madaniyatlar bilan ham uyg'unlashishga va ularda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga undaydi. Madaniy intellekt va daxldorlik o'rtasidagi uyg'unlik jamiyatdagi yuksak ma'naviyatni, ijtimoiy barqarorlikni va xalqaro aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, madaniy intellektning rivojlanishi jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga yordam beradi. Vijdonlilik, daxldorlik va jamiyatga nisbatan mas'uliyat tuyg'usi o'zgarishlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va jamiyatning yuksalishiga xizmat qiladi. Yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan inson jamiyatdagi qonunlarga hurmat bilan qaraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gale, E. (1998). *Intellectual abilities and their relationship to achievement*. Oxford University Press.
2. Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (2000). The validity and utility of selection methods in personnel psychology. *Psychological Bulletin*, 124(2), 262-274.
3. Sternberg, R. J., & Detterman, D. K. (1986). *What is intelligence? Contemporary viewpoints on its nature and definition*. Ablex Publishing Corporation.
4. Vernon, P. E. (1933). The structure of human abilities. *British Journal of Psychology*, 24(2), 160-174.
5. Kihlstrom, J. F., & Cantor, N. (2000). Social intelligence and personality: An introduction. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (2nd ed., pp. 171-195). Guilford Press.
6. Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2007). Personality and cultural intelligence as predictors of cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. *Journal of Applied Psychology*, 92(5), 1587-1602.
7. Thomas, K. W., & Inkson, K. (2003). *Cultural intelligence: People skills for global business*. Berrett-Koehler Publishers.
8. Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. *Harper's Magazine*, 140, 227-235.
9. М.Қуронов. Эзгу ғоялар рўёби. – Т.: Маънавият, 2011. – Б.136.
10. Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: Маънавият, 2007. – Б. 102.

⁸ Қуронов М. Миллий тарбия. – Т.: Маънавият, 2007. – Б. 102.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.